

2024

JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENCE NETWORKS

WWW.BESTJOURNALUP.COM

DAROMAD O'ZGARISHINING ISTE'MOLCHI TANLOVIGA TA'SIRI

Bozorboyev Diyorbek Po'lat o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universitetining Jizzax filiali 2-bosqich talabasi

bozorboyevdiyorbekk@gmail.com

Annotatsiya: *Iste'molchilarning xarid qilish xatti-harakati ko'plab omillar ta'sirida shakllanadi, va ularning eng muhimlaridan biri daromad o'zgarishidir. Iste'molchilar tanlovi, talab va mahsulotlarga bo'lgan qiziqish daromad miqdoriga chambarchas bog'liq. Ushbu maqolada daromad o'zgarishining iste'molchilarning tanlovlariga qanday ta'sir ko'rsatishi, bu jarayonning turli xil mahsulotlar bilan bog'liqligi hamda iqtisodiy nazariyalar bilan tushuntirilishi ko'rib chiqiladi.*

Kalit so'zlar: *iste'molchi, daromad, past toifali tovar, oliy toifali tovar.*

Kirish

Iste'molchi daromadi oshganida yoki kamayganida, u o'z xaridlariga boshqacha yondashadi. Iste'molchilar o'z ehtiyoj va xohishlarini daromadlariga qarab shakllantiradi, chunki daromad mahsulotlar va xizmatlarga sarflanishi mumkin bo'lgan mablag'larni belgilaydi. Bunday holatlarda iste'molchilar turli tovar va xizmatlar bo'yicha qarorlar qabul qiladilar.

Daromadning oshishi iste'molchilarning xarajatlarini oshirish imkoniyatini beradi. Daromad oshgan sari ular ko'proq sifatli, qimmatbaho tovarlarga yo'nalishi mumkin. Buning aksi, daromad pasayganda sodir bo'ladi, ya'ni iste'molchilar ko'proq tejamkor va arzon tovarlarga e'tibor berishni boshlaydi.

Iqtisodiyotda daromad o'zgarishi bilan bog'liq holda tovarlar ikki asosiy toifaga ajratiladi: past toifali tovarlar va oliy toifali tovarlar.

Past toifali tovarlar, daromad oshganda quyi tovarlarga bo'lgan talab kamayadi. Bu tovarlar odatda arzonroq bo'lib, daromadi pastroq bo'lgan iste'molchilar tomonidan ko'proq xarid qilinadi. Masalan, daromad past bo'lganda odamlar tez tayyorlanadigan ovqatlar yoki arzon transport xizmatlarini tanlaydilar. Daromad oshishi bilan esa bunday mahsulotlar va xizmatlarga talab kamayishi mumkin, chunki odamlar ko'proq sifatli alternativallarni tanlay boshlaydilar.

Oliy toifali tovarlar, aksincha, bu daromad oshganda, iste'molchilar ushbu tovarlarga bo'lgan talabni oshiradi. Bu turdagi mahsulotlar odatda yuqori sifatli bo'lib, ularga qimmatbaho brendlar, xizmatlar va hashamatli tovarlar kiradi. Masalan, daromad oshgan odam o'zining turar joyini yaxshiroq uyga almashtirish yoki yangi mashina sotib olishga moyil bo'ladi. Daromad oshgani sari ushbu turdagi tovarlarga bo'lgan talab ham ortadi.

Asosiy qism

Daromad o'zgarishi nafaqat oddiy tovar va xizmatlarga, balki iste'molchilar xulq-atvorining boshqa jihatlariga ham ta'sir ko'rsatadi:

Iste'molchi ustuvorliklari: Daromad oshishi bilan odamlar ko'proq hashamatli tovarlar va xizmatlarga, masalan, sayohat, ta'lim, sog'liqni saqlash va madaniy tadbirlarga ko'proq mablag' sarflay boshlaydilar.

Tejamkorlik va investitsiyalar: Daromad oshganida odamlar ko'proq tejamkorlik qilishi va investitsiya qilish imkoniyatlariga ega bo'lishadi. Odamlar kelajakdagi moliyaviy xavfsizlik uchun pul tejashni afzal ko'rish mumkin.

Mas'uliyatli iste'mol: Daromadi yuqori bo'lgan iste'molchilar ko'pincha atrof-muhitga zarar etkazmaydigan, ekologik toza mahsulotlarga ko'proq mablag' sarflaydilar. Shuningdek, ular uzoq muddatli foydalanish uchun yuqori sifatli tovarlarni afzal ko'radilar.

Iqtisodiyotda iste'molchilar daromadining o'zgarishi va ularning tanlovi bilan bog'liq jarayonlarni tushuntirish uchun turli nazariyalar mavjud. Ulardan biri bu "Engel egri chizig'i" (1-rasm) bo'lib, bu chiziq daromadning oshishi yoki kamayishi bilan turli tovarlarga bo'lgan talab qanday o'zgarishini tasvirlaydi. Engel chizig'i orqali har bir tovarning past toifali yoki oliy toifali tovar ekanligini aniqlash mumkin.

1-rasm. Engel egri chizig'i

Bu qonunning amal qilishini Engel egri chizig'i orqali ifodalash mumkin (1-rasm). Oliy toifali yoki normal tovarlar uchun Engel egri chizig'i o'suvchan ko'rinishda bo'ladi. Haqiqatdan ham, aholi daromadlari o'sib borishi bilan bu turdagi tovarlar ko'proq harid qilinadi. Past toifali tovarlar uchun Engel egri chizig'i pasyuvchan ko'rinishda bo'lib, daromadlar oshishi bilan iste'molchilar ularni kamroq miqdorda sotib oladilar. Agar tovarning iste'moli daromad darajasiga bog'liq bo'lmasa, u holda Engel egri chizig'i tik holatda bo'ladi.

Shuningdek, "iste'molchi nazariyasi"ga ko'ra, har bir iste'molchi o'z daromadi bilan o'zining utiliti (foyda)ni maksimal qilishga intiladi. Buning uchun ular daromadlariga qarab tovar va xizmatlarni tanlaydilar. Iste'molchi tanlovi nazariyasi iqtisodiyotning asosiy qismi bo'lib, u insonlarning o'z resurslarini qanday taqsimlashi va o'z ehtiyojlarini maksimal darajada qondirish uchun qanday qarorlar qabul qilishini tahlil qiladi. Ushbu nazariya orqali iste'molchilarning daromadlari, narxlar, shaxsiy xohishlar va imkoniyatlarga qarab qanday tovar va xizmatlarni tanlashi tushuntiriladi. Nazariya iste'molchilarning utiliti (foyda) maksimal qilishga intilishiga asoslanadi.

Xulosa

Xulosa o'rnida ta'kidlashimiz joizki, daromad o'zgarishi iste'molchilar tanloviga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Daromad oshganda iste'molchilar ko'proq sifatli va qimmatbaho mahsulotlarga e'tibor qaratsalar, daromad kamayganda tejamkor variantlarga murojaat qilishadi. Ushbu jarayon oliy va past toifali tovarlar, shuningdek iste'molchilarning xulq-atvoridagi boshqa omillar orqali tushuntiriladi. Daromad o'zgarishi odamlarning ehtiyojlari va xohishlarini qanday shakllantirishini tahlil qilish iqtisodiy xulq-atvorni chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mikroiqtisodiyot. Makroiqtisodiyot: *Darslik* / E.I.Ergashev, I.Bakiva, Sh.Fayziyev, B.Shermuxeimedov; - T.: "Iqtisod-Moliya" 2019, 680 b.
2. Sh. Sh. Shodmonov, U. V. G'afurov. "Iqtisodiyot nazariyasi". T., «Fan va texnologiya» nashriyoti, 2005, 784 bet
3. Mikroiqtisodiyot. O'quv qo'llanma/ I.A.Bakiva, X.S.Xadjayev, M.Z.Muxitdinova, Sh.Sh.Fayziyev.- Toshkent: -O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2017.-436 bet.
4. Maxmudova Zilola Ma'murjon qizi/ Jahon iqtisodiyoyi va xalqaro munosabatlar-maqola/ https://www.herald.kokanduni.uz/index.php/public_html/article/download/410/199
5. lex.uz- [internetdagi O'zbekiston qonun](#) hujjatlari ma'lumotlari milliy [bazasi](#).
6. Saitov, S. (2024). Improvement of accounting and audit in road transport enterprises. SPAST Abstracts, 2(02). Retrieved from <https://spast.org/techrep/article/view/4927>
7. Saitov S. TRANSPORT KORXONALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 4. – C. 41-47.
8. Saitov S. JAHON IQTISODIYOTIDA ERKIN IQTISODIY HUDUDLARNING TUTGAN O 'RNI VA AHAMIYATI //Science technology&Digital finance. – 2024. – T. 2. – №. 4. – C. 23-31.
9. Saitov S. O 'ZBEKISTONNING TASHQI SAVDOSI: RAQAMLAR, MUAMMOLAR VA YECHIMLAR //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 4. – C. 48-53.
10. Saitov S. KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASIDA BUXGALTERIYA HISOBI TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO 'NALISHLARI //Science technology&Digital finance. – 2024. – T. 2. – №. 4. – C. 32-37
11. Saloxitdinov S. H. F., Mirsaidov M. TA'LIM MAJMUINI BOSHQARISH VA MEHNAT BOZORI UCHUN KADRLAR TAYYORLASH BORASIDAGI XALQARO TAJRIBALAR. – 2024.
12. Салохитдинов Ш. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ БИТИРУВЧИЛАРИНИНГ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИ ВА СИФАТИНИ ОШИРИШГА ТАЪСИР КЎРСАТУВЧИ ОМИЛЛАР //Innovations in Science and Technologies. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 115-121.
13. Салохитдинов Ш. ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ БЎЙИЧА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2024. – T. 2. – №. 1. – C. 466-473.
14. Салохитдинов Ш. Ф., Ўғли Н. А. Д. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИ ОМИЛЛАРИНИ БАҲОЛАШ //Science and innovation. – 2024. – T. 3. – №. Special Issue 18. – C. 983-987.
15. Saloxitdinov S., Sardor I. O 'ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O 'SISHNI TA'MINLASH YO 'NALISHLARI //Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization: International Scientific and Practical Conference. – 2024. – T. 7. – C. 22-25.
16. Farxodovich S. S. INSON KAPITALINING RAQAMLI RIVOJLANISHINI VAHOLASH //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – C. 36-45.
17. Farxodovich S. S. MEHNAT BOZORIGA OLIY TA'LIM MUASSASALARI TOMONIDAN BITIRUVCHILARNI TAYYORLASHNI TARTIBGA SOLISHNING INSTITUTSIONAL ASOSLARI //QO 'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI. – 2023. – T. 9. – C. 109-112.
18. Салохитдинов Ш. Мамлакатимизда хизматлар соҳасининг ривожланиши ва таркибий ўзгаришлари таҳлили //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – T. 2. – №. 2. – C. 93-97.
19. Nazarov S., Muhammedov B. XOTIN-QIZLAR SPORTINI RIVOJLANISHDA SOG 'LOM ONA VA OILANING O 'RNI: <https://zenodo.org/records/13898432> //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 7. – C. 36-39.